

КОРБУРДИ МАҚОЛҲОИ ХАЛҚӢ ДАР РОМАНИ “САРОЙИ САНГ” – И АТО МИРХОҶА

ТОШМАМАДОВА ФАРЗОНА
Институти илмҳои гуманитарии ба
номи акад. Б. Искандарови АМИТ

Дар мақола оиди истифодабарии мақолҳои халқӣ дар романи “Саройи санг” – и Ато Мирхоҷа маълумот дода шудааст. “Саройи санг” романи таърихӣ буда, таърихи гузаштаи мардуми Қухистони Бадахшонро дар замони ҳукуматдории шоҳони қатаган дар бар гирифтааст. Дар гузаштаи дур маол дар миёни мардум густариш дошт, аз ин сабаб нависанда дар роман аз он фаровон истифода намудааст. Истифодабарии мақолҳои мардумӣ мазмуни романро боз ҳам ҷаззобтару шавқовартар гардониданд, ки ин аз маҳорати баланди нигорандагии нависанда шаҳодат медиҳад. Аз мақолҳои дар роман овардашуда бар меояд, ки онҳо дорои аҳамияти фавқулода буда, дар ҳаёти сокинони ин минтақа, асосан Шугнон хеле назаррасанд. Натиҷаҳои тадқиқот барои фолклоришиносон ва адабиётшиносон аҳамияти муҳим доранд, ки дар фарҳанги мардуми Шугнон мақоми мақолҳо хеле баланд мебошад.

Калидвожаҳо: Шугнон, мақолҳои мардумӣ, роман, Саройи санг, жанри бадеӣ, панду ахлоқӣ, адабиётшиносӣ, фолклоришиносӣ, таърих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ В РОМАНЕ “САРОЙ САНГ” АТО МИРХОҶА

ТОШМАМАДОВА ФАРЗОНА САЙӢДБЕКОВНА
научный сотрудник Института гуманитарных наук имени академика Б.Искандарова
НАНТ. Адрес: ГБАО, Рощкалинский район.

*В статье представлена информация об использовании народных пословиц в романе **Саройи санг** Ато Мирхоҷа. «Саройи санг» является историческим романом, в котором отражена история прошлого народа Қухистони Бадахшона в период правления катаганских шахов. В далёком прошлом пословицы были широко распространены среди народа, поэтому писатель обильно использовал их в своём произведении.*

Использование народных пословиц сделало содержание романа ещё более привлекательным и интересным, что свидетельствует о высоком художественном мастерстве автора. Из приведённых в романе пословиц следует, что они обладают исключительной значимостью и играют важную роль в жизни жителей данного региона, в особенности Шугнона. Результаты исследования имеют важное значение для фольклористов и литературоведов, поскольку в культуре народа Шугнона пословицы занимают весьма высокое место.

Ключевые слова: Шугнон, народные пословицы, роман, «Саройи санг», художественный жанр, нравоучительный характер, литературоведение, фольклористика, история.

THE USE OF FOLK PROVERBS IN THE NOVEL SAROYI SANG BY ATO MIRKHOJA

TOSHMAMADOVA FARZONA SAYYODBEKOVNA
researcher of the Institute of Humanities named after Academician B. Iskandarov of the
NAST. Address: GBAO, Roshtkala district.

*The article provides information about the use of folk proverbs in the novel **Saroyi Sang** by Ato Mirkhoja. Saroyi Sang is a historical novel that depicts the past history of the people of Kuhistoni Badakhshan during the reign of the Qataghan rulers. In the distant past, proverbs were widely spread among the people; therefore, the author extensively incorporated them into the novel.*

The use of folk proverbs has made the content of the novel more engaging and compelling, which demonstrates the writer's high literary skill. The proverbs presented in the novel indicate their exceptional importance and their significant role in the lives of the inhabitants of this region, particularly in Shughnon. The results of the research are of great importance for folklorists and literary scholars, as proverbs hold a prominent place in the culture of the people of Shughnon.

Keywords: *Shughnon, folk proverbs, novel, Saroyi Sang, literary genre, moral and ethical themes, literary studies, folklore studies, history.*

Нависандаи тоҷик Ато Мирхоҷа аз зумраи шоирони замони соҳибистиклолии кишвар буда, бо офаридани романи таърихӣ “Саройи санг” дар тамоми ҷумҳури шухрат пайдо кард. Ин асари таълифкардаи у дар як муддати кӯтоҳ хеле машҳур гардид, ки доир ба ин ақидаҳои донишмандони ватанӣ бараъло мушоҳида карда мешавад. Доктори илмҳои филология Қаландариён. Ҳ. С қайд намудааст: “Ҳар як тоҷики меҳанпарастро зарур аст ин китобро мутолиа кунад худ хулоса барорад, зеро ҷунонки нависандаи номвар Саттор Турсун ишора кардааст, “то ҷое ки огоҳам, ҷунин воқеаҳои тақдирсозро дар адабиёти тоҷик касе аз нависандагон ба таҳқиқ нагиғфтааст” [4 , 157].

Бояд зикр намуд, ки ин асар ҳам барои соҳаи таърих ва ҳам адабиётшинос хеле муҳим буда, барои ҳамин мунаққидон ва донишмандони ватанӣ оиди ин роман назарҳои хеле зиёдеро матраҳ гардониданд: «Ато Мирхоҷа бо таълифи романи «Саройи санг» насри ғаниву вижаи худро ба вучуд овард. Аз мазмуну муҳтавои он бармеояд, ки даҳсолаҳо дар бораи расму русуму одоби таърихӣ чандсадсолаи як ғӯшаи азизи кишвари мо иттилоъ ҷамъоварӣ намуда, таърихӣ мардуми Бадахшонро бо обу ранги бадеӣ офарид...» [8 , 262].

Ато Мирхоҷа дар ин роман қариб ҳама намуди жанрҳои бадеиро ба кор бурдааст, аммо ҷун мавзӯи мо мақоми мақол дар ин роман аст, аз меҳвари ин мавзӯ берун нахоҷем рафт.

Мақол жанри хурди фолклор буда, бештар дар забони гуфтугуии мардум роиҷи аст, ки мазмуни панду ахлоқиро ё хулосаи зиндагиро доро мебошад. Шояд зиёд истифода бурдани мақолҳо дар романи “Саройи санг” – и Ато Мирхоҷа низ аз ҳамин сабаб бошад, ки онҳои хулосаи таҷрибаи зиндагианд. Барои мисол: “Шоҳ сари ўро ба синааш паҳш карду гуфт:

- “Бе ҳукми Худо барг нарезад зи дарахт” гуфтаанд. Бобоят ифтихори мамлакат буд. Халқро аз шарри хасмони бешумори Шугнонзамин муҳофизат мекард. Аминам, Аллоҳи таборак ва таоло ҷаннати адноро насибаш гардондааст, ҷун шаҳидон азизтарин мардуми Худованданд [2 , 24].

Ин мақоли халқӣ буда, назар ва боварии мардумро ба қазовати илоҳӣ инъикос мекунад. Маъноӣ мақол аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳар он чизе ки ба вуқӯ мепаивандад бо хости худованд сурат мегирад. Он чизе ки хостаи Худо ҳаст, онро пешгирӣ кардан ғайри имкон аст. “Барои Ширинбек ҷун рӯз равшан буд, ки Диноршо ягон гуноҳ надорад. Шоҳ барои тарсондани ҷашми мардум ба ҷунин қабӯҳат даст зад. “Аз намурдан мурданаҳ бештар буд”, - дар умқи дили Ширинбек ҷунин андеша барқ зад ва ў худро барои фикри зишт ноҳинҷор ҳис кард” [1 , 26].

Мақоли зерин ба он маъние омадааст, ки агар аз ҷони касе безор бошию ҷашми дидан надорӣ ба кор бурда мешавад, ки ба касе арз шавад худро хеле ноҳинҷор ҳис мекунад.

“Зеро ҳамин мазлумон доданд, ки он золим, ба сарашон бало шаваду ҳамин нодорон шароит ба вучуд оварданд, ки он доро ба ҳаққашон соҳиб гардад. “Зӯр аз зӯриаш миннатдор аст”, “сода набошад, зирак зиндагашро сомон дода наметавонад” [5 , 65].

Мақолҳои боло овардашуда ҷунин маъноҳоро ифода мекунанд: яқум ҳолатеро мефаҳмонад, ки шахсе соҳиби қудрату мансаб бошад дигарон зеро таъсираш қарор доранд,

дуюм ин ки агар инсон содаву покдил бошад хушёр набошад наметавонд дар зиндагӣ роҳашро пайдо намояд.

“Писар ҳарчанд мехост сури калоне гираду одами бисёре даъват кунад, на модар розӣ шуд, на Мулло Хишол. “Писарам, мегӯянд, ки “Худозада бошу арвоҳзада не”,” [4 , 72].

Гузаштагони мо одамони хеле донишманд ва рузгордида буданд, ки ин гуна эҷодиёташон то ба имрӯз мавриди истифода қарор дорад, зеро онҳо ин матнҳоро хеле моҳирона гуфтаанд, ки дар байни мардуми Бадахшон ба ин мақол хеле боварии том аст, агар ибораи “арвоҳ” дар миён аст, ягон кас аз коре ё чизе рӯй намегардонад, зеро эътиқоди мардум ба арвоҳ хеле мустақкам аст ва аз рӯйгардонии арвоҳи гузаштагони худ хеле ҳарос доштанду кушиш мекарданд, ки ба ин ҳолат дучор нагарданд.

“Ҳосили донаи ҳарчи барвақтар ба замин афтада бештар, мағзаш пуратар мешаваду тезтару беҳтар мерасад. Он гоҳ дуои “як доноро ҳазор гардон, ҳазорро бешумор” – и барзгар мустақоб меояд. Мардон аз фаровонии ҳосили гирифтаи худ соҳибифтихор, занон аз доштани саробони заҳматкашу батадбир - шукргузор” [6 , 40].

Ин мақол асосан дар фасли баҳор Ҳангоми шудгори замин ва пошидани донаҳо бар замин бо ин дуо аз тарафи бобои деҳқон гуфта мешавад, то ки дар фасли тирамоҳ ҳосили хубро ба даст орад.

Дар соҳаи адабиётшиносӣ ва фолклоршиносӣ қорбурди жанри мақол хеле саристеъмол мебошанд. Як хусусияти муҳими мақол дар он аст, ки вай хоси гуруҳи мардумон ё минтақа мебошад. Дар романи “Саройи санг” бештар мақолҳои мардуми Шугнон оварда шудаанд.

Мақолҳо асосан дар мавзӯҳои гуногун гуфта мешавад. Тақрибан дар ҳамаи мавзӯҳои ҳаёти инсонӣ гуфта шудаанд.

“Дарвеш хурсандона ба сӯи Сарвиноз рӯй овард:

Шаҳ бош, хоҳар! Беҳуда “қуввати мурчаву заҳраи зан” нагуфтаанд. Ту барин шерзан дар лашкар бошӣ, ҳар ҷанговар як фили масте мешавад.”

Дар ин мақол аз зуроварӣ ва ҷасурии зани тоҷик сухан меравад, ки қудрат ва матонат аз намуди зоҳирӣ ва андозааш маълум намешавад, зеро қудрати зан назир надорад [3 , 235].

Дар натиҷаи таҳқиқи нақши мақол дар романи таърихии “Саройи санг” – и Ато Мирҳоча аён шуд, ки мақолҳо дар шакли бадеии роман на танҳо нишони зебӣ, балки роҳи асосии баёни афкор, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои ахлоқии қаҳрамонон ба ҳисоб мераванд. Нависанда бо истифодаи мақолҳо ба матни роман ранги миллий бахшида онро ба эҷодиёти даҳанакии мардум мепайвандад. Ки ин раванд барои беҳтар дарк намудани хусусиятҳои асосии образҳо мувафиқат мекунад. Маҳз ба ин василаи фолклорӣ ё жанри фолклорӣ, муаллиф саргузашти таърихӣ маънавии мардумро ба роман ворид намуданд.

Ҳамин тарз, истифодабарии мақолҳо дар роман на танҳо воситаи гуфтор, балки раванди муҳими маъниофаринӣ буда, хусусиятҳои тарбиявӣ – ахлоқӣ, бадеӣ ва фарҳангии романро баланд мебардошт. Ин хусусият асари номбурдаро баҳамоварии адабиёти хаттӣ бо мероси шифоҳӣ ном бурдан мумкин аст.

КИТОБНОМА

1. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг (романи таърихӣ, қисми якум). / А. Н. Мирхоҷа. –Душанбе: Сухан, 2018. – 360 стр.
2. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг (романи таърихӣ, қисми дуюм). / А. Н. Мирхоҷа. –Душанбе: Эр-граф, 2019. – 367 стр.
3. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг (романи таърихӣ, қисми сеюм). / А. Н. Мирхоҷа. –Душанбе: Эр-граф, 2020. – 307 стр.
4. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг, Хостгорӣ / А. Н. Мирхоҷа // Садои шарқ. – 2019. № 5. – Стр. 72 - 84.
5. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг, Хостгорӣ / А. Н. Мирхоҷа // Садои шарқ. – 2019. № 6. – Стр. 65 - 78.
6. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг, Рӯзи сиёҳи Хуф / А. Н. Мирхоҷа // Садои шарқ. – 2021. № 3. – Стр. 39 - 51.
7. Мирхоҷа, А. Н. Саройи санг, Саробӯстони маънавии “Саройи санг” (ё чанд андеша пиромуни романи таърихии Ато Мирхоҷа “Саройи санг”) /Ато Мирхоҷа // Садои шарқ. – 2019. № 10. – Стр. 154 - 157.
8. Тошмамадова, Ф. С. Нақши Мулло Хишол ҳамчун қаҳрамони адабӣ дар романи таърихии «Саройи санг»-и Ато Мирхоҷа / Ф. С. Тошмамадова // Суханшиносӣ. – 2025. № 4. – Стр. 261 - 268.